

Fragment — Après le vide

Le vide n'était pas la fin.
Il était seuil.
Léger, pur, sans moi.
Mais encore sans chair.

Je n'y suis pas resté.
J'ai traversé au-delà.
Là où le souffle se fige,
où la douleur ne disparaît pas,
où la présence doit tenir sans refuge.

L'après-vide est densité et légèreté mêlées.
C'est la vie entière, sans écran,
dans la douleur nue,
sans dissociation.

Le vide libère.
Mais l'après-vide conduit.
Et c'est là que je me tiens.